

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Salud pública y seguridad integral: estrategias para la reducción de muertes por accidentes de tránsito y violencia en el Ecuador

Public health and comprehensive security: strategies to reduce deaths from traffic accidents and violence in Ecuador

Oscar Elías Sabando Chumo¹, José Ramón Santana Aveiga²

¹ Doctorando Gerencia de Empresas, Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima-Perú. <https://orcid.org/0009-0008-7364-6626>

² Magister en Administración y Marketing. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. <https://orcid.org/0000-0003-3372-5510>

Correspondencia:

oscar.sabando@unmsm.edu.pe

Recibido: 31/07/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

Para mantener la salud en un mundo ideal se requiere que las fuerzas del orden actúen en forma simultánea para precautelar la seguridad integral, el objetivo es encontrar las estrategias y tácticas adecuadas para que las acciones coordinadas entre las instituciones sean idóneas para proteger la salud pública en el Ecuador de acuerdo al contexto actual que vive. Se realizó observación física de las características de las vías donde se encontró un sinnúmero de debilidades como accesos no controlados, zonas muertas, que son aprovechadas por los delincuentes para cometer los actos indebidos como robo, secuestro, extorsión y hasta la muerte por no pagar la extorsión que exigen, se diseñaron estrategias conjuntas señalando los roles de cada institución que se encuentra en el marco normativo del país, para aplicar estas tácticas se necesita de la coordinación interinstitucional y el liderazgo del gobierno para proporcionar los recursos necesarios.

Palabras clave: Coordinación interinstitucional; roles; estrategias; tácticas; salud pública

ABSTRACT

To maintain health in an ideal world, law enforcement forces are required to act simultaneously to ensure comprehensive security. The objective is to find appropriate strategies and tactics so that coordinated actions between institutions are suitable to protect public health in an ideal world. Ecuador according to the current context in which it lives. Physical observation was carried out of the characteristics of the roads where a number of weaknesses were found such as uncontrolled access, dead zones, which are used by criminals to commit improper acts such as robbery, kidnapping, extortion and even death for not paying the payment. extortion that they demand, joint strategies were designed pointing out the roles of each institution that is in the country's regulatory framework. To apply these tactics, inter-institutional coordination and government leadership are needed to provide the necessary resources.

Keywords: Interinstitutional coordination; roles; strategies; tactics; public health

INTRODUCCIÓN

El Ecuador, ha denotado un incremento que preocupa en la cantidad de muertes debido a accidentes de tránsito y violencia (sicariatos y extorsiones) en la red vial tanto estatales, troncales y colectoras. Esta

situación no solo afecta la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto significativo en la salud pública y el desarrollo socioeconómico de la región. Se propone la imperiosa necesidad de una coordinación interinstitucional

efectiva entre las autoridades de seguridad vial, seguridad ciudadana y la seguridad del Estado para desarrollar estrategias integrales que mitiguen estos problemas. ChatGPT. (2024, julio 16). Orientación sobre la construcción del artículo de salud pública y seguridad integral. OpenAI.

La seguridad vial y la violencia en las carreteras del Ecuador representan desafíos críticos para la salud pública. La falta de denuncias por miedo a represalias y el incremento de incidentes relacionados con sicarios, extorsiones y accidentes de tránsito exacerban esta situación. Se busca explorar las causas, métodos de análisis y propuestas de solución para reducir las muertes y mejorar la seguridad en las vías.

Figura 1. Inseguridad en el transporte público

Fuente: Ecuador en cifras (1)

PROBLEMA ANÁLISIS

a) El Problema

El Ecuador enfrenta un aumento en las muertes por accidentes de tránsito y violencia en carreteras. Los accidentes a menudo resultan de intentos de evasión de situaciones peligrosas, y la violencia incluye asaltos y secuestros, frecuentemente no denunciados por temor a represalias.

Los accidentes de tránsito y los actos de violencia (muertes, robo, extorsión) son dos de los principales desafíos que enfrenta el Ecuador. Las estadísticas recientes indican un aumento en el número de

incidentes y muertes relacionadas con estos aspectos de seguridad integral y vial, lo que resalta la urgente necesidad de intervenciones conjuntas efectivas. La falta de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad del Estado, ciudadana y vial sumada a la ausencia de estrategias integradas que conlleven a tácticas definidas han contribuido a la gravedad de la situación.

b) Causa Raíz

Las causas principales incluyen:

- Falta de coordinación entre las instituciones de seguridad.
- Insuficiente diseño de estrategias y aplicación de tácticas
- Deficiencia en la infraestructura vial.
- Insuficiente vigilancia y control en las carreteras.
- Deficiencias en la Educación y conciencia vial.
- Presencia de zonas muertas o áreas de sombra.
- Uso de inhibidores de frecuencias por delincuentes.
- Inseguridad y amenazas que impiden la denuncia de delitos.

c) Métodos y Recolección de Datos

Se recolectaron datos a través de informes de accidentes de tránsito, registros policiales, encuestas a conductores y comunidades, y revisión de casos documentados de violencia en carreteras. La recolección incluyó entrevistas con autoridades de seguridad y análisis de datos de sistemas de vigilancia.

Se revisaron estadísticas de Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Salud Pública, de la Policía del Ecuador, de la Agencia Nacional de Tránsito, del Instituto nacional de Estadísticas y Censo, de medios de prensa, revistas, periódicos para recopilar estos datos generales estadísticos.

Tabla 1. Fuente de denuncias. Cantidad de datos por año / fuente

DATOS	CANTIDAD			FUENTE
	2022	2023	2024	
Denuncias	6475	9272	1487 con corte marzo	https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/
Muerte por sicariato	4450	7592	773 con corte marzo	https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/ecuador-tasa-alta-muertes-violentas/ https://www.fiscalia.gob.ec/estadisticas-fge/ https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/el-2022-dejo-un-record-de-asesinatos-en-ecuador-4450-casos-solo-308-fueron-resueltos-nota/ https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/ecuador-tasa-alta-muertes-violentas https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/muertes-violentas-ecuador-2023.html https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/tasa-de-muertes-violentas-ecuador-2024-LF1678072
Heridos por sicariatos	no hay cifras específicas	no hay cifras específicas	no hay cifras específicas	https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/cinco-ataques-sicariato-reportaron-ultimas-horas-guayaquil-nota/ https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/heridos-sicariato-ecuador-2022.html https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/crimenes-violentos-investigacion-ecuador/ https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/heridos-sicariato-ecuador-2023.html https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/muertes-violentas-ecuador-2024-LF1678072 https://www.fiscalia.gob.ec/prision-preventiva-tres-personas-tentativa-sicariato/
Muerte por accidentes de tránsito	2202	2373	1942 corte hasta marzo	https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-especializada-en-investigacion-de-accidentes-de-transito https://www.fiscalia.gob.ec/geovanny-r-o-es-sentenciado-por-procedimiento-abreviado-por-muerte-culposa-en-accidente-de-transito https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/muertes-violentas-ecuador-2023.html https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-obtiene-sentencia-para-causante-de-accidente-de-transito-en-estado-embriaguez-en-el-que-fallecieron-2-personas-y-otras-resultaron-heridas
Heridos por accidentes de tránsito	22700	23300	5100 corte hasta marzo	https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-especializada-en-investigacion-de-accidentes-de-transito https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-obtiene-sentencia-para-causante-de-accidente-de-transito-en-estado-embriaguez-en-el-que-fallecieron-2-personas-y-otras-resultaron-heridas https://www.fiscalia.gob.ec/condenada-por-lesiones-a-causa-de-accidente-de-transito https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/heridos-accidentes-transito-ecuador-2023.html
Siniestros de tránsito	21739	22056	5529 corte hasta marzo	https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2022/2022_BOLETIN_ESTRA.pdf https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2023/2023_BOLETIN_ESTRA.pdf https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2024/2024_BOLETIN_ESTRA.pdf
Atención hospitalaria	1130603	1170813		https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2022/2022_BOLETIN_ESTRA.pdf https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2023/2023_BOLETIN_ESTRA.pdf https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/ESTRA_2024/2024_BOLETIN_ESTRA.pdf

Para abordar este estudio, se empleó los siguientes métodos:

- Revisión de Literatura: Análisis de estudios previos y datos estadísticos sobre accidentes de tránsito y violencia en el Ecuador. Como la fiscalía General del Estado para las denuncias por violencia(2) muertos por sicaratos(3) heridos por sicaratos (4) y otros anotados en a tabla 1
- Encuestas y Entrevistas: Recopilación de datos primarios de conductores, peatones, agentes de tránsito, usuarios viales y autoridades de seguridad para obtener perspectivas y experiencias directas de accidentes de tránsito y por violencia ciudadana.(5) incluyendo el sistema estadístico nacional (6)
- Análisis de Casos Estudio: Examen de ejemplos de coordinación interinstitucional en otras regiones y su efectividad en la reducción de accidentes y violencia.

Según este caso de Coordinación Interinstitucional (7) la apuesta principal está en diseñar una formación que no únicamente dote de contenidos teóricos y conceptuales a las personas participantes, sino que parta de la sensibilización, de recuperar experiencias previas, para poder construir de manera conjunta y así visibilizar los puntos de acción de cada funcionario o funcionaria. Como primer elemento de la estrategia se identifican los objetivos, alcance y apuestas de la iniciativa.

d) Análisis

El análisis de datos se realizó mediante técnicas estadísticas y cualitativas, identificando patrones de incidentes y correlacionando factores de riesgo con la incidencia de accidentes y violencia.

El análisis de los datos recopilados mostró acciones recientes en los sitios, a través de estos patrones y tendencias, lo que posibilitará la identificación de áreas críticas para la intervención. La eficacia de las estrategias actuales será evaluada por observadores independientes y se propondrán mejoras en función de los resultados. El análisis también identificará las mejores prácticas en coordinación interinstitucional y

discutirá cómo pueden modificarse y ponerse en ejecución.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio: La investigación realizada es descriptiva y correlacional. Es descriptiva porque se enfocó en los problemas actuales que suceden en la red vial estatal y en la observación de los elementos existentes como los accidentes de tránsito y la percepción de intimidación o miedo de las personas entrevistadas al realizar la observación. Es correlacional porque se trata de identificar las relaciones que existen entre la infraestructura vial, la falta de iluminación, los accesos a vías laterales, las motos en esos accesos y la violencia del sector con las incidencias de los accidentes de tránsito y los niveles de inseguridad que percibe las personas de los alrededores.

La investigación es no experimental porque no se manipularon situaciones de manera deliberada, más bien hubo una observación de la realidad actual y sus comportamientos para verificar los patrones y correlaciones existentes. Se llevó a cabo un examen minucioso de toda la red vial estatal y sus accesos, incluyendo todos los segmentos pertinentes. La evaluación de cada acceso lateral fue parte de la observación; se encontró que había dos motos con dispositivos de comunicación, una señalética deficiente y condiciones de iluminación nulas en la mayoría de los casos. Con este método se logró obtener una comprensión completa y detallada de las condiciones actuales de la infraestructura vial, la seguridad y los factores de riesgo en toda la vía examinada.

Recolección de información:

Fuentes de información: La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Nacional de Tránsito y la Policía Nacional proporcionaron datos secundarios.

Entrevistas y Encuestas: Con el fin de obtener una visión directa de las condiciones y desafíos actuales en las vías, se llevaron a cabo entrevistas y encuestas estructuradas a peatones, agentes de tránsito,

autoridades locales y conductores.

Observación directa: Para detectar deficiencias en infraestructura, iluminación, señalética, las brechas sin comunicaciones, las operaciones de las fuerzas del orden y otros factores importantes, se realizó una observación física a lo largo de la vía.

- **Análisis de Datos:**

Análisis descriptivo: Para describir las condiciones actuales de la vía, se utilizaron métodos de análisis descriptivo.

Análisis correlacional: Para descubrir la correlación entre la presencia de agentes de tránsito, los accidentes y la violencia en las vías y las deficiencias en infraestructura, las brechas sin comunicación, se empleó un análisis correlacional.

- **Métodos Estadísticos:**

Estimación de parámetros: Las características generales de la población vial se infirieron a partir de la observación de la vía seleccionada mediante el uso de herramientas estadísticas como la estimación de intervalos de confianza, la desviación estándar y la media.

Contraste de hipótesis: Se llevaron a cabo pruebas estadísticas para contrastar las hipótesis sobre la efectividad de las intervenciones propuestas en la disminución de la violencia y los accidentes.

Resultados del Problema Analizado

- **El Caso**

Se analiza un tramo de carretera en una región con alta incidencia de accidentes y violencia, sin mencionar nombres específicos.

- **El Proceso**

El análisis incluyó la observación del flujo de tráfico, la infraestructura vial y los puntos de acceso laterales, así como la revisión de las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona, en este se detectó que existen lugares amplios sin cobertura de comunicación, sin luminosidad es parte oscura, existen diversos ingresos a vías laterales, además se pudo observar que en cada uno de estos ingresos en forma casi imperceptible se encuentran personas en motos observando los vehículos que pasan por la vía.

- **El Problema**

Se identificaron múltiples accesos laterales sin control, presencia de motos como campaneros para asaltos y falta de vigilancia adecuada, nula comunicación entre radios motorolas y celulares, vía oscura y desolada, asaltos armados a transporte particular, comercial y público hacen que la salud se vea amenazada debido a la poca seguridad integral.

- **Análisis Causa-Raíz**

Las causas principales incluyen la poca coordinación entre las instituciones de seguridad ciudadana, del Estado y de la seguridad vial, deficiencia en la infraestructura vial y uso de inhibidores de frecuencias por delincuentes, insuficiente vigilancia y control en las carreteras, poco o nulo uso de cámaras de seguridad para vigilar tecnológicamente las rutas, deficiencias en la Educación y conciencia vial, presencia de zonas muertas o áreas de sombra e inseguridad y amenazas que impiden la denuncia formal y oportuna de delitos.

- **Análisis**

El análisis detallado reveló que la implementación de puntos de control y patrullaje conjunto con tácticas como circular por 15 a 30 minutos y detenerse a realizar controles fijos en lugares críticos, además de que secuencialmente cada grupo de seguridad sean separados por 10 a 15 kilómetros de distancia puede hacer la diferencia en repuesta a cualquier ataque puede reducir significativamente los incidentes. Además, la mejora en la infraestructura, el uso de tecnología avanzada y el uso de drones son cruciales para la prevención.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Cómo el problema es resuelto

En diversos países, la coordinación interinstitucional, la mejora de la infraestructura física y el uso de tecnología avanzada han demostrado ser efectivos para mejorar la seguridad vial y reducir la violencia. Estrategias como el patrullaje conjunto entre las fuerzas del orden cada uno con su rol y la instalación de sistemas de vigilancia integrados son ejemplos de éxito.

Según la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires (8) "La prevención de los traumatismos causados por el tránsito debe formar parte integrante

de una amplia variedad de actividades, entre ellas, el desarrollo y la gestión de la infraestructura vial, la producción de vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la planificación de la movilidad, la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios y servicios de protección infantil, y la planificación urbana y ambiental. La colaboración del sector sanitario en este proceso es importante. Sus funciones consisten en fortalecer la base científica, dispensar servicios adecuados de atención previa a la hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación, desplegar actividades de promoción y contribuir a la aplicación y la evaluación de las intervenciones". Es importante señalar que la mejor manera de mitigar incidencias es la prevención de deficiencias que podrían surgir en este caso mantener adecuada la infraestructura vial y evitar zonas muertas ayudan a que los usuarios viales se sientan seguros en su traslado origen-destino

De la misma manera las muertes por violencia según la Organización Panamericana de la Salud (9), tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia.

En la actualidad con el fin de mantener en zozobra a la población amenazan a padres con hacerles daños a sus hijos por lo cual debe preverse esta situación con estrategias y tácticas preventivas desde cómo mantener alerta a la familia y procedimientos que puedan implementar en el momento de una persecución

Comparación con Problemas Similares en la Literatura

La literatura muestra que, en países con problemas similares, las soluciones más efectivas incluyen el fortalecimiento de la infraestructura vial, la implementación de tecnologías de vigilancia y la educación comunitaria para la prevención de delitos y accidentes.

Según Rodríguez (10) los factores como la facilidad de armarse, sumado a un sistema policial y judicial corrupto, además de la buena paga proporcionada por un fuerte cartel de narcotraficantes, permitió que surgiera en Medellín un ejército de sicarios (insertos en bandas, grupos de autodefensa y de milicia) que mantuvo una violenta dinámica de homicidios a personas comunes y políticos por más de dos décadas. Testigos y estudiosos revelan que los disparos por la noche era cuestión de todos los días. De la misma manera en Ecuador el sistema de seguridad donde los involucrados al parecer no guardan hegemonía en la consecución de sacar de las vías a los delincuentes que son detenidos en los operativos, ya que un día los apresan y al otro día salen nuevamente a sus actividades

Según Secure Witness (11) que nos habla de la seguridad en las carreteras de México analizan problemas similares proponiendo medidas para mitigar la delincuencia en las carreteras y dentro de las recomendaciones están la planificación de rutas de traslado, no viajar en las noches, estar alerta y mantener la calma, mantener el vehículo en buen estado así como mantener una comunicación constante, lo que hace ver que no solamente en Ecuador suceden este tipo de incidencias en la salud pública que convergen en la poca seguridad integral existente.

De acuerdo a ControlT (12) que menciona sobre el problema de Latinoamérica en la seguridad en las carreteras pone de manifiesto que ya no es un problema único en el Ecuador sino de Latinoamérica con sistemas parecidos de asaltos robos, dándole especial relevancia a la tecnología como solución y a los protocolos de seguridad avanzados que deben implementar las empresas de transportes para evitar estos incidentes.

Además deben contar con sistemas de gestión de riesgos que evalúen y gestionen todos sus procesos, sistemas como BASC, Operador Económico Autorizado OEA e ISO 28.000 hacen parte de esta lista, con énfasis en el monitoreo permanente de los

vehículos en tiempo real las muertes y lesiones por eventos en las vías son predecibles y prevenibles con estrategias integrales expresadas en leyes y normas relacionadas con la fabricación de vehículos seguros, el control de la velocidad y del consumo de alcohol al manejar, el uso de cinturones de seguridad por automovilistas, cascos y luces para motociclistas o ciclistas y cruces para peatones y, con lo que constituye la cultura de la planificación integral de la movilidad.(13)

La violencia se ha convertido en un problema en el ámbito de la salud pública debido a la magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas. Millones de personas mueren cada año por causas atribuibles a la violencia. Sin embargo, la mortalidad representa solo la parte más visible, puesto que por cada muerte violenta se producen decenas o cientos de lesiones de diversa gravedad.(14)

En el documento de Diario El Universo (15) donde varias personas analizan la inseguridad que vive el Ecuador y sugieren algunas acciones y que esperan la aplicación de estas sugerencias tales como: Que los barrios se involucren en la lucha contra la delincuencia. Que haya penas más fuertes, que no se les den recursos para que salgan libres asesinos y violadores. Reformar el sistema carcelario de tal manera que la cárcel sea la cárcel y que estén realmente incomunicados. Hay que comprometerse y vigilar realmente carreteras, puertos y fronteras. Que las autoridades de la Fiscalía realmente investiguen a quienes, y cómo lavan el dinero del narcotráfico porque cada vez hay más nuevos ricos, son algunas de las sugerencias recopiladas por este diario a las personas del entorno.

La seguridad ciudadana debe estar encaminada a resguardar a los individuos ante hechos de violencia, salvaguardando su integridad física, así como sus derechos y libertades. Su misión fundamental es la seguridad de los ciudadanos, procurando una mejor calidad de vida. La seguridad ciudadana viene a ser un concepto instrumental para el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. 1,2(14)

DISCUSIÓN

a. *Propuesta de Innovación*

Se propone una estrategia integral que incluye:

1. Coordinación Interinstitucional: Creación de un comando conjunto entre instituciones de seguridad vial, ciudadana y del Estado.
2. Mejora de la Infraestructura: Instalación de iluminación adecuada y sistemas de alerta temprana.
3. Uso de Tecnología Avanzada: Implementación de drones y cámaras de vigilancia con reconocimiento de matrículas.
4. Control de Accesos y Patrullaje Preventivo: Establecimiento de puntos de control y patrullaje constante en zonas críticas.
5. Programas Comunitarios de Denuncia: Fomento de la denuncia anónima y programas educativos.
6. Convoyes de Seguridad para transporte comercial y público: Detalle de cómo se organizarán y gestionarán los convoyes de seguridad y los patrullajes preventivos, incluyendo la participación de las Instituciones de seguridad.
7. Controles básicos dirigidos: Implementación de controles durante el patrullaje en zonas muertas de mayor incidencia de accidentes y muertes por violencia coordinando reacción de zonas vivas visibles
8. Colocación de cámaras en lugares sensibles: Llamadas sensibles en aquellos accesos o ingresos a vías laterales para controlar ingresos de vehículos por esas áreas
9. Monitoreo Tecnológico: Implementación de centros de monitoreo y uso de tecnologías avanzadas para la vigilancia y respuesta rápida.
10. Educación y Concientización: Programas educativos dirigidos a conductores, peatones y la comunidad en general sobre la importancia de la seguridad vial y ciudadana.

b. *Colaboración Interinstitucional*

1. Roles y Responsabilidades: Definición clara de los roles y responsabilidades de la Comisión de

Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

2. Protocolos de Coordinación: Establecimiento de protocolos y canales de comunicación para asegurar una colaboración efectiva y eficiente.
3. Evaluación y Monitoreo: Sistemas para evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y hacer ajustes necesarios.

c. Infografía

Figura 2. Infografía Proyecto de innovación

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Infografía Colaboración interinstitucional

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Las estrategias propuestas ofrecen un enfoque integral en función de mitigar las muertes por accidentes de tránsito y violencia en el Ecuador. La implementación piloto y la simulación de estas medidas podrían validar su efectividad.

A. Conclusiones

1. Resumen de Hallazgos:
 - Se encontró que en las vías por su falta de infraestructura idónea se vuelve lugar propicio para los delitos.
 - Hay zonas muertas donde no hay señal para uso de radio comunicación ni celulares.
 - Existen acceso o salidas a vías laterales sin control donde los delincuentes esperan el momento oportuno para delinquir.
 - Los conductores al verse asediados por la delincuencia prefieren volcar el vehículo para que no se lo sustraigan.
 - Imperceptibles controles policíacos.
2. Impacto Esperado:
 - Implementar la coordinación interinstitucional para la eficacia en los patrullajes continuos y permanentes
 - La mejora de la infraestructura viaria en la señalética y la iluminación
 - Se mejore la conectividad y se eliminen las zonas muertas
 - Control efectivo de seguridad de los accesos y salidas laterales

- Las denuncias puedan ser en lugares cercano guardando la discreción pertinente para estos casos
- La transportación pública y comercial se sientan seguros con la implementación de los convoyes de seguridad actuando las fuerzas del orden en coordinación en forma oportuna
- Que dentro de los patrullajes una de las tácticas sean controles básicos dirigidos a la seguridad ciudadana analizando la zona y los posibles delitos
- Que al mejorar la conectividad se coloquen cámaras en los accesos y salidas laterales y sean monitoreadas permanentemente para la pronta reacción
- La ciudadanía debe ser capacitada para saber cómo actuar, comunicar bajo la sospecha de algún incidente

B. Trabajo Futuro

1. Líneas de Investigación Futura: Análisis y seguimiento hacia dónde van los accesos y la forma de sostenimiento de las familias del entorno.
Presupuestar las necesidades reales de las necesidades para los patrullajes mejoramiento tecnológico.
2. Recomendaciones para Implementación: Definir claramente las tácticas de cada una de las estrategias sugeridas en este documento.
Definir roles legales y las actividades de cada integrante del personal de acuerdo a su especialización
Mejorar el sistema de judicialización de los detenidos donde se aplica la norma jurídica respectiva.
3. Colaboraciones Potenciales: Posibilidades de colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer los esfuerzos de seguridad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Presentacion_principales_resultados.pdf [Internet]. [citado 18 de julio de 2024]. Disponible en:

https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/Victimizacion/Presentacion_principales_resultados.pdf

2. Fiscalía General del Estado | Consulta de noticias del delito [Internet]. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.ec/consulta-de-noticias-del-delito/>

3. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/ecuador-tasa-alta-muertes-violentas/>

4. [primicias.ec/noticias/seguridad/crimenes-violentos-investigacion-ecuador/](https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/crimenes-violentos-investigacion-ecuador/) [Internet]. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/crimenes-violentos-investigacion-ecuador/>

5. Fiscalía General del Estado | Fiscalía obtiene sentencia para causante de accidente de tránsito en estado embriaguez, en el que fallecieron 2 personas y otras resultaron heridas [Internet]. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-obtiene-sentencia-para-causante-de-accidente-de-transito-en-estado-embriaguez-en-el-que-fallecieron-2-personas-y-otras-resultaron-heridas/>

6. Censos IN de E y. Instituto Nacional de Estadística y Censos. [citado 16 de julio de 2024]. Justicia y crimen. Disponible en: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/justicia-y-crimen/>

7. Mecanismos de Coordinación Interinstitucional.pdf [Internet]. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/Mecanismos%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20interinstitucional.pdf>

8. BOLETIN DE TEMAS DE SALUD de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

9. Prevención de la violencia - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2024 [citado 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>

10. Rodríguez MG. Compromiso institucional: estrategia clave para combatir al sicariato.
11. Seguridad en las carreteras de México: Prevención y protección en el camino – Secure Witness [Internet]. [citado 31 de julio de 2024]. Disponible en: <https://securewitness.com/blog/seguridad-en-las-carreteras-de-mexico-prevencion-y-proteccion-en-el-camino/>
12. master. ControlT. 2023 [citado 31 de julio de 2024]. Seguridad en carreteras: un problema que afecta a Latinoamérica. Disponible en: <https://controlt.com.co/la-seguridad-en-carreteras-un-problema-que-afecta-a-latinoamerica/>
13. Cabrera G, Velásquez N, Valladares M. Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI. Rev Fac Nac Salud Pública. 2009;27(2):218-25.
14. san20215.pdf [Internet]. [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/san/v21n5/san20215.pdf>
15. El Universo [Internet]. 2024 [citado 31 de julio de 2024]. ¿Qué esperan los ecuatorianos en materia de seguridad para el 2024? Disponible en: <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/que-esperan-los-ecuatorianos-en-materia-de-seguridad-para-el-2024-nota/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo